

Importancia de los factores globales, regionales y específicos en la evolución del gasto en defensa

Medrano Adán, Luis Ángel ^{1,*}, Muñoz Sánchez, Fernando ² y Sáenz Royo, Carlos ³
^{1, 2, 3} Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza; lmedrano@unizar.es,
fmunoz@unizar.es,
csaenz@unizar.es

* Luis A. Medrano; E-Mail: lmedrano@unizar.es

Abstract: La literatura identifica numerosos factores que afectan al gasto en defensa. Atendiendo a su alcance estos determinantes se pueden clasificar en: i) globales, ii) regionales y iii) propios. Los primeros afectan a la mayoría de los países (por ejemplo el crecimiento económico global); los segundos afectan a los países de una misma región (por ejemplo, inestabilidad política en esa región); y los últimos son específicos de cada país (por ejemplo, la población o la superficie del mismo, o sus relaciones diplomáticas). La evidencia empírica obtenida hasta la fecha y los datos parecen indicar una escasa relevancia de los factores globales. En este trabajo se lleva a cabo un análisis riguroso para determinar la importancia relativa de cada uno de los tres tipos (globales, regionales y propios) en la variación porcentual del gasto militar anual de cada país. Para estudiar el peso de los factores globales definimos un parámetro “beta” que muestra cómo afecta a la variación porcentual del gasto en defensa anual de un país, variaciones unitarias de la variación porcentual del gasto en defensa anual agregado. A partir de estos resultados implementamos análisis adicionales para estudiar el peso de los determinantes de carácter específico y regional.

Keywords: gasto en defensa, factores globales, factores regionales, factores específicos

Introducción

Uno de los aspectos más estudiados en la literatura académica de la Economía de la Defensa ha sido esclarecer cuales son los determinantes del gasto en Defensa. Dunne et al. (2008) consideran que existen dos grandes tipos de estudios empíricos en este tema: i) trabajos basados en el modelo de las carreras de armamento de Richardson (1960), donde se asume un comportamiento estratégico de los países y por lo tanto una importante relación en el gasto en defensa de los diferentes países, aunque no se especifica el nivel de dicha influencia, local, regional o incluso mundial, y ii) trabajos que consideran factores políticos, económicos y estratégicos como determinantes del gasto militar, donde se reconoce la posibilidad de que exista un comportamiento puramente idiosincrásico de un país.

En este trabajo se pretende cuantificar la existencia de factores globales o regionales en la toma de decisiones del gasto en defensa frente a que dichas decisiones se establezcan de forma puramente idiosincrásica, fruto de las características de cada país. Feal (2006) afirma que la globalización económica y el vertiginoso desarrollo científico y tecnológico mundial han dado lugar a un nuevo escenario estratégico que presenta como principal característica una actividad humana global con fronteras cada vez más permeables en un proceso que parece irreversible. La globalización, a priori, es símbolo de estabilidad, teniendo en cuenta que la libertad de comercio y la competencia deberían tener como resultado natural el desarrollo. No obstante, no se garantiza que este desarrollo sea equilibrado ni que la globalización esté exenta de riesgos. Estos nuevos riesgos o amenazas pueden no afectar a una amplia mayoría de países dado su carácter más local o regional. La política internacional de seguridad y defensa ha sufrido importantes modificaciones, ya que el crecimiento demográfico, la migración, la destrucción del medio ambiente, el fundamentalismo religioso, el crimen organizado transnacional, el tráfico de drogas, el terrorismo, etc. se han transformado en “global challenges” en la medida en que pueden ser percibidos como amenazas militares (CESEDEN, 2009 en su monografía “La violencia del siglo XXI. Nuevas dimensiones de la Guerra”) contribuyendo al desarrollo de riesgos y conflictos de carácter global. Todo esto ha contribuido a una creciente atribución de tareas a los ejércitos, como fuente de generación de valor para las sociedades, que se ha reflejado en que la mayor parte de los países mantengan una tendencia creciente en el gasto en seguridad y defensa incluso en las fases de severa crisis mundial. Según las estadísticas publicadas por el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) entre los años 1992 y 2013 el gasto en defensa a precios constantes del 2010 aumentó en todo el mundo.

Cabe preguntarse si este proceso de globalización económica ha tenido reflejo en las decisiones de gasto en defensa como una consecuencia de un comportamiento estratégico basado en factores de carácter global, o regional al menos. O si por el contrario, las decisiones referentes a la seguridad han sido concebidas y desarrolladas de forma individual y poco coordinada, producto de las características diferenciadoras de cada uno de los países, como refleja una gran parte de la literatura. Para poder responder a estas cuestiones se ha planteado un trabajo donde se estudia la evolución de los gastos en defensa frente al PIB a nivel mundial, regional e individual de los países, estimando la proporción de influencia en la decisión de gasto y de generación de PIB tienen los factores globales, los regionales o los específicos.

A continuación vamos a hacer una breve revisión de algunos de los aspectos más relevantes en las decisiones de gasto en defensa que establecen en la literatura. Richardson (1960) propone un modelo para explicar por qué dos estados rivales, generalizando se podría hablar de dos grupos de países, comienzan una carrera armamentística. En el mismo, el gasto militar de un país o grupo de países depende de tres factores: i) primero, del gasto militar del país o países rivales que representa una

amenaza; ii) segundo, de los costes originados por asignar recursos económicos a la defensa; y iii) en tercer lugar, de los agravios que el país o grupo de países siente con respecto al grupo rival. Este planteamiento se centra en un comportamiento estratégico, donde los conflictos bilaterales marcan la tendencia del gasto en función de si es un conflicto más local o más global. Posteriormente, muchos autores han utilizado este marco para analizar el gasto en defensa de países considerados rivales o crear sus propias propuestas. En este sentido, muchas de esas propuestas se han basado en corregir ciertas deficiencias con las que cuenta el marco establecido por Richardson [Brito (1972) o Majeski & Jones (1981), entre muchos otros].

Sin embargo, a pesar del importante número de trabajos que utilizan esta aproximación, este tipo de modelos únicamente son idóneos para analizar un caso específico, esto es, países que están en conflicto, y además, al aplicarlos empíricamente, muchos trabajos no arrojan resultados concluyentes, tal y como señalan Dunne et al. (2008) o Alonso & Martínez (2008); por ejemplo, estos últimos indican que la mayor parte de los trabajos que adoptan este marco de análisis concluyen que el gasto militar depende más de la inercia burocrática (aproximada por el coste de asignar recursos a defensa) que de las amenazas externas, aportando una primera intuición sobre la importancia de las características de cada país a la hora de determinar su gasto en defensa.

Con respecto a los trabajos que consideran factores políticos, económicos y estratégicos como determinantes del gasto militar, se pueden clasificar en dos subgrupos, aquellos que utilizan funciones *ad hoc* de demanda para el gasto militar [Maizels & Nissanke (2003) o Looney (1989), entre otros muchos] y aquellos que establecen modelos formales partiendo de una aproximación neoclásica que considera al estado como un agente que optimiza una función de bienestar social de la que forma parte la Seguridad [por ejemplo, Smith (1980) o Dunne et al. (2003)]. Esta segunda aproximación es considerada por algunos autores como Dunne et al. (2003), como un marco más completo para estudiar los determinantes del gasto militar. En este sentido, Alonso & Martínez (2008) señalan que los resultados obtenidos por este tipo de trabajos indican que los determinantes del gasto en defensa en cada país depende de factores específicos, no pudiendo ser generalizados a nivel mundial. Dunne et al. (2003) estudian los factores que determinan el nivel de gasto militar en España, Portugal y Grecia en el periodo 1960-2000. Para ello, derivan una función de demanda para el gasto militar de un país adoptando un enfoque neoclásico por el cual el estado es un agente que optimiza una función de bienestar social que incluye la variable seguridad enfrentándose a una restricción presupuestaria. En este contexto derivan una función de demanda para el gasto militar que depende de factores económicos, políticos y estratégicos (PIB, población, gasto público excluyendo el gasto en Defensa, participación del saldo de la balanza comercial en el PIB, gasto militar medio de los países europeos pertenecientes a la OTAN y una serie de variables y dummies específicas para cada país). Estos autores reconocen la existencia de partes comunes o sistemáticas en la determinación del gasto en defensa pero concluyen que a pesar de su homogeneidad, existen claras diferencias en los determinantes del gasto militar tanto en el corto como en el largo plazo. Nikolaidou (2008) lleva a cabo un estudio sobre los determinantes del gasto militar en los países de la Unión Europea (UE) en el periodo 1961-2005. Utilizando una aproximación metodológica muy similar a la de Dunne et al. (2003) concluye que existe muy poca uniformidad en los factores que determinan la demanda de gasto militar en cada país, resultado especialmente relevante de cara al desarrollo de una política de defensa y seguridad común europea. En esta línea autores como Muñoz et al. (2014) encuentran factores estructurales naturales en la existencia de elementos idiosincrásicos como determinantes del gasto, concretamente, la existencia de economías de escala. Este aspecto justificaría la existencia de gastos distintos por países y la aparición de alianzas supranacionales.

No obstante Alonso & Martínez (2008) indican que si bien los determinantes del gasto militar no son generalizables a nivel mundial, dichos factores específicos de cada país podrían ser al menos regionales, esto es, factores que afectasen a todos los países (en mayor o menor medida) pertenecientes a una región. En este contexto, cabe destacar que existen trabajos que han integrado ambas aproximaciones (la basada en modelos de carreras de armamento y la basada en factores económicos, políticos y estratégicos), introduciendo en la función de demanda del gasto militar, factores representando la dinámica de las carreras de armamento, generalizando dicho concepto [Dunne et al (2008)]. Rosh (1988) fue el pionero en introducir el concepto de red de seguridad. La red de seguridad para un determinado país está formada por los países vecinos y otros países, como potencias regionales. Analizando una muestra de 63 países del Tercer Mundo en el período 1969-1978 y utilizando una regresión pool concluye que el gasto medio en defensa de esa red de seguridad tiene un efecto positivo sobre el gasto militar.

Otros trabajos destacables en este contexto son los desarrollados por Dunne & Perlo-Freeman (2003a), Dunne & Perlo-Freeman (2003b) y Dunne et al. (2008), para otra muestra de países y en otro periodo temporal. Estos autores extraen de la red de seguridad el gasto militar de los potenciales enemigos presentes en dicha red; en este sentido, Dunne & Perlo-Freeman (2003b) muestra que mientras el gasto militar de un país se ve influenciado por el gasto militar de los potenciales enemigos, el efecto de la red de seguridad sobre ese gasto militar es no significativo e incluso es negativo.

La literatura no es concluyente en cuanto a la existencia de factores comunes en la determinación del gasto militar de los países ni tampoco, en el supuesto de que exista, en cuanto la dimensión espacial de dicha influencia. En este trabajo se quiere cuantificar la importancia que tienen los factores globales, regionales y específicos en la variación del gasto militar de los países. Para ello, se calcula un parámetro que expresa la correlación existente entre la tasa de variación del gasto militar de un país y la tasa de variación del gasto en defensa agregado para una muestra de 87 países, pertenecientes a distintas áreas regionales del planeta en el período 1992-2013. Para ver la importancia relativa de los factores globales en la variación del gasto en defensa, se calcula ese mismo parámetro para la ya comentada muestra pero en este caso para la variación del PIB (una variable en la que los factores globales son especialmente relevantes). A partir del cálculo de este parámetro se realizan análisis adicionales para determinar la importancia de los factores regionales y específicos. También, se llevan a cabo varios análisis de control de los resultados.

El resto del trabajo se estructura como sigue; en el segundo apartado presentamos los datos utilizados y la metodología implementada; en el tercer apartado mostramos los principales resultados obtenidos; finalmente, resaltamos las conclusiones alcanzadas más relevantes.

Datos y Metodología

Con el fin de concretar el grado de influencia geográfico de los diferentes factores determinantes del gasto militar se establecen tres niveles de agrupación. Se define como factores de carácter global a aquellos determinantes del gasto que afectan en el mismo sentido (positiva o negativamente) al gasto en defensa una amplia mayoría de países y al gasto en defensa agregado a nivel mundial, reconociendo una relación estadística entre ambas variables (el gasto individual y el gasto agregado) (Smith 1980 o Dunne et al. 2003). En esta categoría influyen aspectos económicos que afectan a nivel mundial, que han sido reconocidos en la literatura como determinantes del gasto a través de las restricciones presupuestarias, como la evolución del PIB, la balanza de pagos, de los tipos de interés, de los tipos de cambio. Aspectos político-institucionales como la pertenencia a instituciones internacionales de carácter global como la ONU, FMI o la OTAN, disponer de un régimen democrático. Aspectos estratégicos como situaciones

de inestabilidad o inseguridad mundial, y cada estado o grupo de estados se enfrenta a otros (entre los que habrá posiblemente estados rivales, estados aliados y estados neutrales) y su gasto en defensa dependerá (en mayor o menor medida) de las acciones o estrategias de sus rivales y aliados.

Se denominarán factores regionales a variables que afectan o influyen en el gasto en defensa de un conjunto de países próximos entre sí desde un punto de vista geográfico¹. Es decir, conjunto de aspectos que afectan en el mismo sentido (positivo o negativo) al gasto militar individual y al agregado de un grupo de países perteneciente a una región geográfica (Rosh 1988, Dunne & Perlo-Freeman 2003b). En esta categoría influyen aspectos económicos propios de dicha región, como acuerdos comerciales de libre comercio de mercancías, capitales y personas, políticas monetarias comunes, etc. Aspectos políticos-institucionales como la existencia de acuerdos de defensa regionales, desarrollo de armamento conjunto, regímenes políticos semejantes o con factores comunes, homogeneidad religiosa o cultural. Aspectos estratégicos como la conflictividad de la zona.

Por último, se define como factores específicos, locales o únicos a factores o variables que afectan, determinan o influyen en el gasto en defensa de un único país. Estos factores son los que explican la parte del comportamiento del gasto en defensa de un país que no puede ser explicada por los factores globales y regionales. Muchos autores ya anticipan la especificidad de la decisión de gasto en defensa por parte de cada país. Alonso & Martínez (2008) que tanto los autores que se basan en comportamiento estratégico como los que consideran factores políticos, económicos y estratégicos señalan que los resultados obtenidos indican que los determinantes del gasto en defensa en cada país depende de factores específicos. Dunne et al. (2008) encuentran que los gastos de defensa de cada país dependen de su inercia burocrática específica. Muñoz et al. (2014) encuentran la existencia de una relación inversamente proporcional entre los gastos en defensa y la población de un país. Nikolaidou (2008) concluye que existe una importante diversidad de factores determinantes del gasto entre países. En este grupo se recoge la influencia de aspectos económicos específicos de cada país, como su nivel de riqueza, deuda, paro, inflación, etc. Aspectos político-institucionales como inercias burocráticas específicas, funcionamiento de las instituciones estatales. Aspectos socio-geográficos como nivel de población, la superficie del país, la longitud de las fronteras, el número de países vecinos. Aspectos culturales como el grado de patriotismo de los ciudadanos, el grado de pacifismo o belicismo, el grado de respeto a los derechos humanos.

En el presente trabajo no se pretende identificar los diferentes factores determinantes del gasto en defensa, sino cuantificar el impacto de cada nivel geográfico de agrupación, estimando como se ven afectadas las variaciones en el gasto en defensa de un país por variaciones del gasto global o regional. Se analizan los diferentes comportamientos por países, por nivel de riqueza, y por regiones. Esta metodología se repite para PIB, como variable económica más significativa, lo que permite crear un marco de referencia para los resultados obtenidos.

Datos

¹ Un problema que se plantea al analizar factores regionales es el de cómo definir las regiones. Es obvio que definir las regiones en base a los continentes sería inadecuado (habrá más factores comunes entre Israel y Egipto, que pertenecen a continentes distintos, que entre Egipto y la República Sudafricana, que pertenecen al mismo continente). Definir las regiones en base a la vecindad inmediata podría ser igualmente inadecuado en muchos casos. Algunos autores definen regiones (y/o redes de seguridad, Rosh 1988) en base a distintas combinaciones de factores objetivos y subjetivos. En este artículo usaremos las regiones definidas en la SIPRI Military Expenditure Database.

Se analiza un total de 87 países pertenecientes a 5 regiones del planeta diferentes en el periodo comprendido entre 1992 y 2013 (en el anexo I, se muestran los países estudiados y la región a la que pertenecen). Para cada país se ha obtenido el gasto en Defensa, el Producto Interior Bruto (PIB) y la población en cada uno de los años analizados (excepto para 2013 para el que todavía no hay datos). Para el coste de la Defensa hemos utilizado los datos de la SIPRI Military Expenditure Database (Stockholm International Peace Research Institute). La muestra comienza en 1992 dado que es el primer año para el que hay información para Rusia². Las cifras del coste militar vienen expresadas en millones de dólares a precios y tipos de cambio constantes de 2011 así como en porcentaje sobre el PIB total; de ese modo, se ha calculado el PIB de cada país, expresado de forma homogénea respecto al coste militar. Los datos de población los se han obtenido de las bases de datos estadísticas del Banco Mundial.

En el periodo estudiado la población crece a una tasa media anual de 1.4%. Todos los países muestran un crecimiento de su PIB al finalizar el periodo de estudio excepto dos (Bulgaria y Rumania). La tasa media interanual de crecimiento del PIB es del 3.7% (siendo los valores extremos, el decrecimiento de Bulgaria a una tasa anual del -2.8% y el crecimiento anual de China al 10%). La riqueza, medida por el PIB per cápita, tiende a crecer, debido a que el PIB crece más rápido que la población. En el periodo analizado, la riqueza crece a una tasa media anual de 2.4%. Por lo tanto, al finalizar el periodo el mundo debe defender un mayor número de habitantes y una mayor cantidad de riqueza por habitante.

En el conjunto de los 25 años analizado el gasto en defensa a nivel agregado ha crecido (pese a haber dos periodos cortos en los que decrece) a una tasa media anual del 1.9%. Este aumento no se ha producido de forma monótona. De hecho, el gasto decrece de 1992 a 1999 y comienza una fase creciente que dura hasta 2008 y a partir de esa fecha se estabiliza para comenzar una fase decreciente en los últimos 3 años. Si se comparan solamente los datos inicial y final de cada país, observamos que el gasto en defensa crece para 60 países y decrece para 27. Las tasa medias anuales de variación están entre el 10.5% de Argelia y el -7.1% de Bulgaria.

Un primer análisis gráfico de los datos por país, durante el periodo 1992-2012, en cuanto al coste de la defensa y del coste de la defensa per cápita no permite visualizar un patrón común en su comportamiento. Sin embargo, cuando se repite el análisis para la evolución del PIB, se puede apreciar gráficamente la existencia de una relación de comportamiento en la mayoría de los países.

Estos resultados parecen indicar que existen factores sistemáticos o globales, que afectan de modo similar a “todos” los países y que determinan en gran parte la evolución global de su economía, mientras que el coste de la Defensa no está tan determinado por factores sistemáticos o globales, sino que hay factores idiosincrásicos o propios de cada país que afectan a su evolución. Este resultado coincide con lo observado en la literatura académica sobre determinantes del gasto militar.

Se buscaron evidencias de la existencia de comportamiento estratégico por pares de países de acuerdo a las teorías desarrolladas a partir de Richardson (1960). Para ello se analizó la posible existencia de correlaciones significativas en el gasto en defensa de los países tomados de dos en dos. La mayor parte del gasto en defensa de los países presenta correlaciones bajas con los gastos de los países más próximos. Lo que nos da evidencias de que en el horizonte temporal estudiado no existen comportamientos estratégicos por partes. Como ejemplo, el gasto en defensa de Argelia presenta su mayor coeficiente de correlación (0.7) con el gasto en defensa de la República Dominicana (el único país que presenta un

² Dado que Rusia es una de las principales potencias militares a nivel mundial el estudio debe incluirla para evitar posibles sesgos de omisión.

índice de correlación con el gasto de Argelia superior a 0.5 en valor absoluto). Si se considera su entorno más próximo, países limítrofes, la correlación es casi nula (como ejemplo el coeficiente de correlación entre Argelia y Marruecos es de -0.031)³.

Algunos autores afirman que el gasto en defensa no presenta importantes modificaciones debido a que el proceso de ajuste presupuestario tiene ciertas “inercias burocráticas” que impiden cambios rápidos y bruscos en sus cuantías (Rattinger, 1975; Majeski y Jones, 1981; Kamlet y Mowery, 1987) para comprobar la existencia de dichas inercias en el gasto de defensa se estudiara su nivel de persistencia o memoria. La existencia de persistencia en el gasto implica que cualquier shock que se produzca en un periodo, o cualquier cambio en un factor determinante del gasto, tendrá un efecto “duradero”, es decir, provocará cambios en el gasto en defensa en los periodos sucesivos. Este efecto puede dificultar la detección de variables explicativas significativas debido a la relación plurianual de las variables y viceversa, es decir, aceptar la existencia de relación entre dos variables independientes por el mero hecho de que ambas serán persistentes. Se comprobó la posible persistencia del gasto en defensa de cada país estimando un modelo panel de la ecuación:

$$GD_{i,t} = a + b GD_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}$$

Los resultados indican que una parte importante del gasto en defensa es explicada por el gasto en el periodo anterior, confirmando la existencia de inercias burocráticas. El coeficiente de determinación obtenido para esta relación es de 0.9954. Por otro lado, el gasto en defensa tiene una relación creciente respecto al gasto del periodo anterior, aumentando en un 0.45% interanual.

El análisis se repitió para el PIB, estimado la ecuación:

$$PIB_{i,t} = a_i + b_i PIB_{i,t-1} + \varepsilon'_{i,t}$$

El coeficiente de determinación de la estimación panel de todos los países es 0.9985. El valor estimado de “b” nos indica que, en promedio para todos los países y años, el gasto aumenta un 2.1%. Se confirma que el PIB presenta un alto grado de persistencia incluso mayor que el del gasto en defensa.

Datos a nivel agregado

Aunque el gasto en defensa a nivel agregado (GDm) crece a lo largo del periodo de estudio, el gasto per cápita permanece prácticamente constante (apenas sube a una tasa media anual del 0.4%), lo que indica un crecimiento del gasto semejante al de la población mundial. Por países, el gasto per cápita crece para 48 y disminuye para 39. En dólares corrientes, el gasto por persona medio mundial es de 392.7, mientras el máximo es el de Kuwait (2,938\$) y el mínimo es el de Ghana (3.7\$).

Medido el gasto en defensa agregado como porcentaje del PIB presenta un promedio interanual del 2.6%. Aunque la dispersión entre países es grande, el valor máximo corresponde al gasto en defensa de Kuwait que representa el 13.6% de su PIB, mientras en el otro extremo esta Mauricio cuyo gasto en defensa representa únicamente el 0.2% de su PIB. Si comparamos los valores de 2013 con los de 1988, observamos que el porcentaje del PIB destinado a gasto en defensa aumenta solamente para 12 países y

³ Se han calculado 2,775 coeficientes de correlación (todos los pares posibles entre los 75 países de la muestra). Solo 62 (2.23% del total) coeficientes de correlación son positivos y mayores que 0.5, y solamente 29 (1%) son negativos y mayores que 0.5 en valor absoluto. La mayor parte de los coeficiente de correlación, 2,185 (78.7%), están entre 0.2 y -0.2.

disminuye para 75. Esto sugiere que el esfuerzo que los países hacen en defensa decrece a lo largo del tiempo. De hecho, el gasto en defensa agregado por unidad de PIB decrece en el periodo de estudio, debido a que el PIB crece en promedio a una tasa que casi duplica la tasa a la que crece el gasto en defensa.

El PIB agregado (PIBm) muestra una clara tendencia creciente (y aproximadamente lineal respecto al tiempo, aunque en realidad un ajuste exponencial es más adecuado). Mientras en el caso del gasto en defensa agregado la tendencia respecto al tiempo es claramente “no lineal” (la serie muestra la existencia de ciclos muy marcados), en el caso del PIB estos ciclos son mucho menos pronunciados, el supuesto de tendencia lineal permitiría explicar el 98.7% de las variaciones del PIB y solamente el 85% de las variaciones del gasto agregado en defensa, véanse los gráficos 1 y 2.

Grafico 1. Evolución del Gasto en defensa agregado (GDm) y su estimación.

Grafico 2. Evolución del PIB agregado (PIBm) y su estimación.

Otro aspecto destacable, que se observa a partir de las figuras es que el gasto en defensa es más volátil que el PIB agregado. Considerados conjuntamente los dos hechos, mayor volatilidad y tendencia más compleja, hace que el gasto en defensa sea más difícil de predecir y de analizar.

Por otra parte, se comprobó la posible persistencia del gasto en defensa a nivel agregado. Confirmándose los obtenidos a nivel individual. El coeficiente de determinación en este caso es de 0.9699 y la relación entre periodos sucesivos de gasto es positiva con un aumento del 2.4%, sensiblemente superior a la obtenida de forma agregada. Igualmente el grado de persistencia del PIB agregado confirma lo obtenido mediante datos panel, el coeficiente de determinación en este caso es de 0.9911 (superior al obtenido por el gasto en defensa agregado) y la relación entre periodos sucesivos se estima en un incremento del 1.8%, muy similar al obtenido con los datos panel.

Relación entre Gasto en Defensa y PIB

El factor explicativo más utilizado en la literatura del gasto en defensa es el PIB. Para comparar la evolución temporal del ambas variables a nivel agregado se realiza un análisis gráfico. Como ha podido apreciarse en los gráficos 1 y 2, el PIB crece de forma más “monótona”, mientras que el gasto en defensa aumenta en el periodo total, pero tiene subperiodos (largos en algún caso) de descensos continuados. En el grafico 3 puede apreciarse la estimación del gasto en defensa agregado a partir del PIB agregado, tanto con una forma lineal como con una forma cuadrática. Los coeficientes de determinación del gráfico 3 muestran que el PIB agregado explica una parte muy importante del gasto en defensa agregado. Sin embargo debido a la persistencia de ambas series, esos coeficientes de determinación no dan medida adecuada del grado de relación entre ambas variables.

Grafico 3: Estimación del gasto en defensa agregado de forma cuadrática y lineal a partir de los datos del PIB agregado

La mayor parte de los artículos científicos dan por sentada un efecto renta que proporcionaría un crecimiento en el gasto en defensa consecuencia del crecimiento del PIB. Aunque esta relación parece cumplirse a largo plazo, en el periodo analizado aparecen dos subperiodos (al principio y al final de la muestra) en los que la relación es negativa, el PIB agregado crece y el gasto en defensa permanece estable o decrece significativamente⁴. Esto sugiere que existen factores políticos y estratégicos que actúan de forma determinante en la fijación del gasto en defensa.

⁴ Se estimaron varios modelos:

$$GD_{m,t} = \alpha_1 + \beta_1 GD_{m,t-1} + \gamma_1 PIB_{m,t} + u_{1,t}$$

$$GD_{m,t} = \alpha_2 + \beta_2 t + \gamma_2 PIB_{m,t} + u_{2,t}$$

$$GD_{m,t} = \alpha_3 + \beta_3 GD_{m,t-1} + \gamma_3 PIB_{m,t} + \varphi_3 PIB_{m,t}^2 + u_{3,t}$$

Confirmándose la existencia de una relación a largo plazo entre ambas variables.

Gráfico 4. Tasas de variación porcentual del gasto en defensa agregado y del PIB agregado.

Aunque la existencia de una relación a largo plazo parece clara la persistencia de ambas variables obliga a realizar un análisis en tasas de variación. En el gráfico 4 se representan las tasas de variación porcentual del gasto agregado en defensa ($gd_{m,t} = \ln(GD_{m,t}/GD_{m,t-1})$) y del PIB ($pib_{m,t} = \ln(PIB_{m,t}/PIB_{m,t-1})$). Puede apreciarse como el comportamiento de ambas variables es muy diferente. En particular, el gasto en defensa es más volátil (se observan tasas de variación anuales más extremas) y tiene un comportamiento cíclico más marcado. El gasto en defensa agregado presenta disminuciones en sus tasas de variación porcentual en 7 años de los 21 de la muestra, mientras que el PIB solo presenta descensos en 1 año, concretamente en 2009. Si se estima la relación entre ambas variables constatamos que no existe una relación significativa entre las tasas de variación (porcentuales) anuales del gasto en defensa y el PIB.

Metodología

En la literatura académica se identifican un gran número de factores que afectan al gasto en defensa en un país. Atendiendo a su naturaleza estos se pueden clasificar como económicos, político-institucionales, socio-geográficos y estratégicos. Según su alcance pueden ser clasificados en tres tipos de factores que afectan al gasto en defensa de un país.

Se denota (x_1, \dots, x_n) como los n factores globales que afectan de forma positiva o negativa a una amplia mayoría del gasto en defensa de los países; $(y_{L_1}, \dots, y_{L_r})$ como los r factores regionales que afectan de forma positiva o negativa a una amplia mayoría del gasto en defensa de los países pertenecientes a la región L -ésima, el conjunto de factores regionales es distinto para cada región; $(z_{k_1}, \dots, z_{k_i})$ como los i factores específicos que solamente afectan al gasto en defensa del país i -ésimo, el conjunto de factores específicos es distinto para cada país.

Analíticamente se puede expresar el gasto en defensa del país i -ésimo en el periodo t ($GD_{i,t}$) como

$$GD_{i,t} = f_i(x_{1,t}, \dots, x_{n,t}, y_{L_1,t}, \dots, y_{L_r,t}, z_{k_1,t}, \dots, z_{k_i,t}) + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

Ejemplos de factores globales o sistemáticos son el crecimiento económico mundial o el precio del petróleo, de factores regionales, el gasto militar de potencias regionales o la inestabilidad política en la región, y finalmente de factores específicos, la población o la existencia de conflictos internos, entre otros.

En este trabajo no se pretende identificar cada uno de los factores individuales de las tres clasificaciones, ni obtener su número, sino obtener su impacto conjunto. De hecho, es posible que un factor global afecte de forma distinta a varios países si se analizase aisladamente. Para ello, se ha procedido a la construcción de dos números índice del gasto global en defensa a nivel mundial. Se denota por $IGD_{1,t}$ al índice del gasto en defensa cuya variación porcentual es igual a las variaciones porcentuales del gasto en defensa de cada país ponderada por su peso relativo en el gasto en defensa mundial. Este número índice muestra como variaciones porcentuales del gasto en defensa de un país hacen variar porcentualmente el gasto en defensa a nivel mundial,

$$igd_{1,t} = \sum_{i=1}^N \omega_{i,t-1} gd_{i,t}, \quad \text{donde}$$

$$\omega_{i,t} = \frac{GD_{i,t}}{\sum_{j=1}^N GD_{j,t}}, \quad gd_{i,t} = \frac{GD_{i,t} - GD_{i,t-1}}{GD_{i,t-1}}$$

donde $igd_{1,t}$ representa la variación porcentual del índice del periodo $t-1$ a t , $gd_{i,t}$ representa la variación porcentual del gasto en defensa del país i del periodo $t-1$ a t , $\omega_{i,t-1}$ es la ponderación del gasto en defensa del país i en el periodo $t-1$, y N es número total de países considerados en el índice.

De igual forma se define un índice de PIB mundial ($IPIB_{1,t}$) cuya variación porcentual es igual a la variación porcentual de los PIB de cada país ponderado por su peso relativo respecto al PIB mundial.

$$ipib_{1,t} = \sum_{i=1}^N \omega_{i,t-1} pib_{i,t}, \quad \text{donde}$$

$$\omega_{i,t} = \frac{PIB_{i,t}}{\sum_{j=1}^N PIB_{j,t}}, \quad pib_{i,t} = \frac{PIB_{i,t} - PIB_{i,t-1}}{PIB_{i,t-1}}$$

Se denota por $IGD_{2,t}$ al índice del gasto en defensa cuya variación porcentual es la media equiponderada de las variaciones porcentuales del gasto en defensa de cada país. Este índice es más sensible a pequeñas variaciones en el gasto en defensa de muchos países que a variaciones de países cuyo gasto en defensa sea muy importante. Igualmente, se define su índice equivalente del PIB, cuya interpretación es equivalente a la anterior.

$$igd_{2,t} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N gd_{i,t} \quad \quad ipib_{2,t} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N pib_{i,t}$$

$gd_{i,t}$ y $pib_{i,t}$ representan respectivamente la variación porcentual del gasto en defensa y del PIB del país i del periodo $t-1$ a t , y N es número total de países.

Ambos índices 1 y 2, coincidirían si y solo si el gasto en defensa (o el PIB) de todos los países fuese idéntico. Cuanto mayor sea la heterogeneidad en el gasto en defensa (o del PIB) de los países, más dispar será el comportamiento de ambos índices.

La construcción y utilización de dichos índices basados en variaciones porcentuales nos permite salvar los problemas de persistencia que muestran las series de datos del gasto en defensa y del PIB en niveles.

Los datos reflejan que, de hecho, hay una gran heterogeneidad entre los gastos en defensa de los países. Un aumento en el $IGD_{1,t}$ representa un aumento en el gasto global de defensa frente a un aumento del $IGD_{2,t}$ que implica que ha aumentado la variación media del gasto de los países.

La existencia de factores globales puede ser admitida desde dos perspectivas diferentes, cuando existen factores que provocan un aumento o disminución estadísticamente significativo en el gasto mundial agregado en defensa, o cuando existen factores que provocan un aumento o disminución significativo en la variación porcentual del gasto de una amplia mayoría de países. A pesar de que el índice $IGD_{1,t}$ se ajusta en mayor medida a las variaciones porcentuales del gasto agregado, puede mostrar trayectorias cuyas causas tengan origen en aspectos regionales o incluso específicos de los países con un mayor valor absoluto en el gasto en defensa. Para evitar esta problemática se realiza un análisis gráfico de ambos índices.

Los datos de la evolución de ambos índices no presentan perfiles similares cuando realizamos el análisis del gasto en defensa (gráfico 5), esto es indicativo de la posible presencia de factores regionales o específicos que justifican el gasto en defensa global debido a una fuerte influencia de las superpotencias en el índice $IGD_{1,t}$. Sin embargo, al repetir el análisis para el PIB, variable para la cual también pueden se encuentran grandes diferencias entre países, ambos índices muestran curvas muy semejantes con amplias coincidencias en los periodos de variaciones positivos y negativos (grafico 6), por lo tanto, a pesar de tener concentraciones importantes en valores absolutos del PIB el comportamiento de ambos índices es similar, es decir, cuando la mayor parte de los países muestran crecimientos porcentuales en su gasto en defensa el gasto mundial aumenta, lo que confirma que los países importantes del índice presentan movimientos de gasto similares a los menos importantes, evidenciando la existencia de factores globales.

Grafico 5: Evolución del $igd_{1,t}$ y el $igd_{2,t}$.

Grafico 6: Evolución del $ipib_{1,t}$ y el $ipib_{2,t}$.

La correlación entre índices confirma el análisis gráfico mostrando una correlación de solo 0.45 entre $igd_{1,t}$ y $igd_{2,t}$, mientras que entre $ipib_{1,t}$ y $ipib_{2,t}$ la correlación alcanza 0.83. Dependiendo del índice usado los resultados pueden variar.

Con el fin de valora el peso de los factores globales, en su conjunto, se define la regresión lineal (2) donde se busca esclarecer cómo afectan variaciones del índice de gasto en defensa ponderado en el gasto en defensa de cada uno de los países, aislando de esta forma el impactos de los componentes comunes a todos los países que afectan a los gastos individuales.

$$gd_{i,t} = \alpha_i + \beta_i igd_{1,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

Donde, $gd_{i,t}$ representa la variación relativa del gasto en defensa del país i en el año t (definida como el logaritmo neperiano del cociente entre el gasto en defensa del país i en el año t y el gasto en defensa del país i en el año $t-1$); α_i representa el término independiente del modelo, esto es, la variación del gasto en defensa del país i que no viene explicada por la variación del gasto en defensa agregado; β_i es el término dependiente del modelo y nos informa de en qué grado las variaciones del gasto en defensa agregado afectan a la variación del gasto en defensa del país i (esto es, la correlación entre la variación del gasto en defensa del país i con la variación del gasto en defensa agregado). Cuanto más positiva y elevada sea, indicará que más relevante será la variación del gasto militar agregado, para explicar la variación del gasto militar del país i , esto es, que más importante serán los factores globales en la variación de ese gasto (los factores que afectan a todos los países); y finalmente $\varepsilon_{i,t}$ es el término del error, esto es, una variable no observable que representa otros factores para explicar la variabilidad del gasto en defensa del país i y que no dependen de $igd_{1,t}$. A partir de información histórica para $gd_{i,t}$ y $igd_{1,t}$ se pueden estimar los parámetros α_i y β_i .

De este modo, estos parámetros vendrán dados por las siguientes expresiones:

$$\beta_i = \frac{\text{cov}(gd_{i,t}, igd_{1,t})}{\sigma^2(igd_{1,t})} \quad (3)$$

$$\alpha_i = E(gd_{i,t}) - \beta_i E(igd_{1,t}) \quad (4)$$

Considerando que la expresión (2) cumple con la hipótesis del modelo de regresión lineal simple, si se calculan la esperanza y la varianza de $gd_{i,t}$, obtenemos lo siguiente:

$$E(gd_i) = \alpha_i + \beta_i E(igd_1) \quad (5)$$

$$\sigma^2(gd_i) = \beta^2 \sigma^2(igd_1) + \sigma^2(\varepsilon_i) \quad (6)$$

De este modo, en la expresión (6) tenemos en un lado de la igualdad el riesgo total de la variación del gasto en defensa del país i , esto es, la varianza de $gd_{i,t}$, que viene determinado por dos tipos de riesgo, el sistemático o global recogido en el primer sumando del lado derecho de la igualdad y del riesgo más específico recogido en el segundo sumando de la parte derecha de la igualdad.

Posteriormente, para analizar los factores regionales al estimar (2), los residuos obtenidos serían la parte de la variación del gasto militar que no vienen explicados por factores globales. En la expresión 7, relacionamos dichos residuos con la variación del índice de gasto en defensa agregado, pero no global (de todos los países de la muestra) sino de los países que forman parte de la región del país analizado, definido de forma similar a la realizada para $igd_{1,t}$. Esto lo mostramos en la expresión (7):

$$\hat{\varepsilon}_{i,t} = \delta_i + \gamma_i igd_{r,t} + \mu_{i,t} \quad (7)$$

donde el término dependiente en la expresión 7 son los residuos de la estimación de la expresión 2 para el país i ; δ_i sería la parte del residuo que no depende de la variación del índice ponderado de gasto en defensa agregado de la región a la que pertenece el país i ; γ_i es el término dependiente del modelo y nos indicaría en qué medida la variación del gasto en defensa agregado de los países pertenecientes a la región r son relevantes a la hora de explicar la variable dependiente, gasto en defensa del país i que no queda explicada por factores globales (importancia de los factores regionales; cuánto más elevada y alta

sea más relevantes serían los factores regionales). Finalmente μ_i sería el término del error y recogería otros factores no observables relevantes para la variable dependiente.

A partir de los modelos anteriores podríamos descomponer la varianza total de la variación del gasto en defensa de cada país (gd_i) en tres partes: la parte explicada mediante factores globales, $\beta_i^2 \sigma^2(gd_{1,t})$, la explicada por factores regionales, $\gamma_i^2 \sigma^2(gd_{r,t})$, y la que es explicada por otros factores de carácter específico de cada país, $\sigma^2(\mu_i)$.

$$\sigma^2(gd_i) = \beta^2 \sigma^2(gd_m) + \gamma_i^2 \sigma^2(gd_r) + \sigma^2(\mu_i)$$

El ratio de cada una de las varianzas sobre la varianza total sería un indicador del porcentaje de variabilidad de las tasas de variación del gasto en defensa del país i -ésimo cuyo origen está en factores globales, regionales o específicos. La parte de la varianza no explicada por factores globales ni regionales, sería la debida a factores específicos.

Esta misma estructura y construcción teórica se ha repetido para la variable PIB.

Resultados Empíricos

Resultados generales

Para estudiar el comportamiento general del conjunto de países de la muestra se construye un panel de datos y se estima la expresión 2 mediante regresiones pool, tanto para la tasa de variación del gasto en defensa como para la tasa de variación del PIB. En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos.

Tabla 1: Importancia de los factores globales

	α	β
Tasa de variación del gasto en defensa (gd)	0.016*** (0)	0.221** (0.015)
Tasa de variación del Producto Interior Bruto (pib)	0.006 (0.228)	1.190*** (0)

La tabla 1 muestra los resultados cuando se estima mediante pool regressions la expresión (2). La primera fila muestra los resultados para la variación del Gasto en Defensa y la segunda fila los resultados para la variación del PIB. Entre paréntesis debajo de los coeficientes estimados aparece el p-valor. *Significativos al 10%, **significativos al 5%, ***significativos al 1%.

En ambos casos, tanto para la tasa de variación del gasto en defensa como para la tasa de variación del PIB el coeficiente β es positivo y significativo. Esto está indicando que tanto la tasa de variación del gasto en defensa como la tasa de variación del PIB se ven influenciados por factores globales. No obstante, atendiendo a la magnitud de los coeficientes se observa como dichos factores son mucho más relevantes para el PIB que para el gasto en defensa.

A continuación, para analizar la importancia de los factores regionales, se construyen paneles formados por los países pertenecientes a cada una de las regiones analizadas, y para cada uno de ellos estimamos las expresiones 2 y 7. En la tabla 2, se recogen los resultados obtenidos.

Tabla2: Importancia de los factores regionales

	β Global gd	β Regional gd	β Global pib	β Regional pib
Región 1 (África)	-0.011 (0.996)	0.212 (0.235)	0.637* (0.094)	0.311*** (0.009)
Región 2 (América)	-0.075 (0.701)	-0.059 (0.639)	1.111* (0.073)	0.332 (0.494)
Región 3 (Asia y Oceanía)	0.206 (0.217)	0.616** (0.015)	0.976*** (0)	0.271* (0.086)
Región 4 (Europa)	0.455*** (0)	0.243* (0.069)	1.388*** (0)	0.229** (0.031)
Región 5 (Oriente Medio)	0.629* (0.059)	0.520*** (0.002)	2.572*** (0)	0.441*** (0)

La tabla 2 muestra los resultados cuando se estima mediante pool regressions la expresión (2) y la expresión (7) para cada una de las regiones analizadas. Las dos primeras columnas muestran los resultados para la tasa de variación en el gasto en defensa y las columnas 3 y 4 los resultados para la tasa de variación del PIB. Entre paréntesis debajo de los coeficientes estimados aparece el p-valor. *Significativos al 10%, **significativos al 5%, ***significativos al 1%.

A la vista de los resultados obtenidos, en primer lugar destaca la mayor influencia del entorno en las tasas de variación del PIB que en el gasto en defensa, al igual que se ha manifestado en los factores globales. Cuando se incorporan los factores regionales en el análisis la tasa de variación del gasto en defensa explicada por factores globales sólo es relevante en dos regiones, mientras que para la tasa de variación del PIB se obtienen coeficientes positivos y significativos en todas ellas. En relación a los factores regionales se observa como para la tasa de variación del gasto en defensa, estos son relevantes en 3 de las cinco regiones analizadas mientras que para la tasa de variación del PIB los factores regionales son relevantes en 4 de las cinco regiones analizadas.

Los resultados mostrados en las tablas 1 y 2 son congruentes con los resultados obtenidos previamente en la literatura académica (REFERNCIAS) sobre la mayor importancia de factores específicos y regionales a la hora de explicar el gasto en defensa de un país.

A continuación se implementan una serie de controles a los resultados obtenidos previamente. En primer lugar, a partir de los datos sobre el gasto en defensa se observa como existe una ruptura estructural en el año 2001. Por ello, se estima el modelo 2 considerando dos submuestras temporales, la primera abarcando desde el año 1993 al año 2000 y la segunda desde el año 2001 al año 2013. En la tabla 3 mostramos los resultados alcanzados.

Tabla 3: Control por muestras temporales

Panel A		Período 1993-2000	
		α	β
Tasa de variación del gasto en defensa (gd)		0.017*** (0.006)	0.418* (0.056)
Tasa de variación del Producto Interior Bruto (pib)		0.013 (0.227)	0.927** (0.011)
Panel B		Período 2001-2013	
		α	β
Tasa de variación del gasto en defensa (gd)		0.022*** (0)	0.052 (0.683)
Tasa de variación del Producto Interior Bruto (pib)		0.005 (0.412)	1.238*** (0)

La tabla 3 muestra los resultados cuando se estima mediante pool regressions la expresión (2). La primera fila muestra los resultados para la tasa de variación del gasto en defensa y la segunda fila los resultados para la variación del PIB. Entre paréntesis debajo de los coeficientes estimados aparece el p-valor. El panel A muestra los resultados para el período 1993-2000 y el panel B los resultados para el período 2001-2013. *Significativos al 10%, **significativos al 5%, ***significativos al 1%.

Los resultados obtenidos indican como para el caso de la tasa variación del gasto en defensa se da un comportamiento diferente en cada una de las submuestras temporales. Mientras que en el periodo 1993-2000 los factores globales son en cierto grado relevantes (al obtenerse un coeficiente β positivo y significativo) en el período 2001-2013 dejan de serlo dado que la β es cercana a cero y no significativa. Por el contrario, para el caso de la variación del PIB los factores globales se muestran relevantes en las dos submuestras temporales.

Otro control que se ha realizado es el análisis de cómo influye pertenecer a una alianza militar en la importancia de los factores globales. Para ello se han creado dos paneles, uno formado por los países de la muestra que pertenecen a la OTAN y otro formado por los países que no pertenecen a la OTAN y se ha estimado la expresión 2. Los resultados se muestran en la tabla 4.

Tabla 4: Control OTAN/no OTAN

Panel A		OTAN	
		α	β
Tasa de variación del Gasto en Defensa (gd)		-0.007** (0.047)	0.382*** (0)
Variación del Producto Interior Bruto (pib)		-0.014*** (0.006)	1.312*** (0)
Panel B		No OTAN	
		α	β
Variación del Gasto en Defensa (gd)		0.022*** (0)	0.192* (0.08)
Variación del Producto Interior Bruto (pib)		0.011* (0.069)	1.160** (0)

La tabla 4 muestra los resultados cuando se estima mediante pool regressions la expresión (2). La primera fila muestra los resultados para la variación del Gasto en Defensa y la segunda fila los resultados para la variación del PIB. Entre paréntesis debajo de los coeficientes estimados aparece el p-valor. El panel A muestra los resultados

de los países de la muestra que pertenecen a la OTAN y el panel B los resultados para los países que no pertenecen a la OTAN. *Significativos al 10%, **significativos al 5%, ***significativos al 1%.

En vista de los resultados obtenidos se observa como los factores globales son más relevantes para los países que forman parte de la OTAN frente a los países que están fuera de la alianza. Esto ocurre tanto para la tasa de variación del gasto en defensa como para la tasa de variación del PIB, sin embargo para el caso del gasto en defensa el coeficiente β es casi el doble para los países de la OTAN. Los países implicados en una organización supranacional se ven más afectados por situaciones globales en las decisiones de gasto en defensa. Por otra parte, esta clasificación apenas tiene trascendencia en los coeficientes asociados al PIB, dado que la OTAN no es un tratado económico sino meramente militar.

El último control que se implementa es por la riqueza del país. Para clasificar a los países en función de su nivel de riqueza se utiliza el PIB per cápita. Una vez calculado se ordenan los países de mayor a menor PIB per cápita y se forman cuartiles. Después se construyen dos paneles, uno con los países pertenecientes al primer cuartil (mayor PIB per cápita) y otro con los pertenecientes al cuarto cuartil (menor PIB per cápita), y se estima la expresión 2. Los resultados los se muestran en la tabla 5.

Tabla 5: Control PIB per cápita

Panel A	1er Cuartil	
	α	β
Tasa de variación del gasto en defensa (gd)	-0.006* (0.066)	0.392*** (0)
Tasa de variación del Producto Interior Bruto (pib)	-0.016*** (0.005)	1.546*** (0)
Panel B	4º Cuartil	
	α	β
Tasa de variación del gasto en defensa (gd)	0.033*** (0)	-0.118 (0.633)
Tasa de variación del Producto Interior Bruto (pib)	0.038*** (0)	0.342 (0.238)

La tabla 5 muestra los resultados cuando se estima mediante pool regressions la expresión (2). La primera fila muestra los resultados para la tasa de variación del gasto en defensa y la segunda fila los resultados para la tasa de variación del PIB. Entre paréntesis debajo de los coeficientes estimados aparece el p-valor. El panel A muestra los resultados de los países de la muestra con mayor PIB per cápita y el panel B los resultados para los países con menor PIB per cápita. *Significativos al 10%, **significativos al 5%, ***significativos al 1%.

A la vista de los resultados obtenidos se observa como los factores globales son más relevantes para los países con mayor riqueza que para los países con menor PIB per cápita. Además, comparando el primer y cuarto cuartil se observa un comportamiento similar tanto para la tasa de variación en el gasto en defensa como para la tasa de variación en el PIB. Sin embargo, al analizar que ocurre con los países en el segundo y tercer cuartil las cosas cambian. Mientras que para el gasto en defensa los países del segundo cuartil también obtienen un beta positivo y significativo (y de magnitud similar a los del 1er cuartil, 0,350), para el PIB el beta es positivo y significativo (y superior a 1) no sólo para el segundo sino también para el tercer cuartil. Este

resultado indica nuevamente que los factores globales son más relevantes para explicar la tasa de variación en el PIB que la tasa de variación en el gasto en defensa.

Resultados a nivel país

En el anterior apartado se han mostrado los resultados a nivel agregado. Este apartado se centra en los resultados alcanzados a nivel país. En primer lugar se estima la expresión 2 para cada uno de los 87 países que forman la muestra seleccionada. Los resultados alcanzados quedan reflejados en la tabla 6.

	β Defensa global	β Defensa regional	β PIB global	β PIB regional
Media	0.221	0.295	1.190	0.292
Mediana	0.294	0.130	0.998	0.232
Máximo	3.100	3.502	5.758	3.734
Mínimo	-2.040	-1.442	-3.544	-1.136
Número de países con coeficiente +	57	60	78	61
Número de países con coeficiente + y significativo	12	9	34	13
Número de países con coeficiente - y significativo	30	27	9	26
Número de países con coeficiente - y significativo	2	0	2	2

La tabla 6 muestra los resultados obtenidos cuando se estima la expresión (2) para cada uno de los países que componen la muestra (87 países en total). Se registra el valor medio, mediana, máximo y mínimo para los coeficientes que acompaña a los factores globales y regionales, tanto para la tasa de variación en el gasto en defensa como para la tasa de variación del PIB. También se muestra el número de coeficientes que han adoptado un valor positivo, positivo y significativo, negativo y negativo y significativo.

Los resultados obtenidos a nivel individual vienen a corroborar la evidencia mostrada a nivel agregado, esto es, los factores globales son más relevantes para explicar la tasa de variación del PIB de un país que la tasa de variación del gasto en defensa. Con respecto a los factores regionales se observa como para el caso de la tasa de variación del gasto en defensa su importancia es similar al de los factores globales, esto es, escasa, indicando este resultado que el gasto en defensa depende fundamentalmente de factores específicos. Por su parte, en el caso del PIB, los factores globales se muestran más relevantes que los factores regionales.

A partir de la expresión 6 y conociendo las betas a nivel de cada país se puede calcular el peso del factor específico sobre el total del riesgo de la variación del gasto en defensa de un país. Esto se muestra en la tabla 7.

Tabla 7: Peso de la parte específica en la tasa variación del gasto en defensa y del PIB

	Peso del riesgo específico en variación del GD	Peso del riesgo específico en variación del PIB
Promedio	0.909	0.843
Mediana	0.964	0.914
Máximo	1.000	1.000
Mínimo	0.130	0.428
Desviación típica	0.147	0.164

La tabla 7 informa sobre estadísticos descriptivos del peso que representa el factor específico en el riesgo de la tasa de variación del gasto en defensa y del PIB. Específicamente se muestra el peso promedio, mediana, máximo, mínimo y la desviación típica, obtenidos a partir de la expresión (6), para nuestra muestra de 87 países.

A partir de los resultados obtenidos se observa como a pesar de que el riesgo específico es el más importante para explicar tanto el riesgo de la tasa de variación en el gasto en defensa como en el PIB, éste es ligeramente superior para el caso del gasto en defensa.

Conclusiones

Con el fin de establecer un marco de referencia para los resultados se ha establecido un comparativa entre la evolución del gasto en defensa y el PIB en los distintos niveles de agregación y agrupación.

La medición de los factores globales y regionales es complejo y requiere una correcta definición de las variables a estudiar. De hecho las variables en niveles presentan problemas de persistencia que pueden alterar la evaluación de los resultados, por lo que se decide trabajar en tasas de variación, definiendo índices de agregación para las variables del estudio (gasto en defensa y PIB). Los análisis univariantes y gráficos muestran comportamientos diferenciales entre el gasto en defensa y el PIB, presentados el primero una mayor volatilidad.

La mayor parte de los estudios empíricos han encontrado relaciones fuertes entre PIB y gasto en defensa, sobre todo basándose en el efecto renta. El presente estudio muestra como el PIB dispone de una mayor sensibilidad a los factores globales y regionales que el gasto en defensa, se entiende que como consecuencia directa del proceso irreversible de globalización económica al que estamos sometidos, sin embargo, el gasto en defensa no presenta un comportamiento correlacionado. A la vista de los resultados obtenidos se confirma lo que ya se venía apuntando por parte de la literatura académica (REF) sobre determinantes del gasto militar, esto es, los factores globales y regionales a pesar de ser significativos estadísticamente tienen escasa importancia para explicar el gasto, presentado mayor preponderancia los factores idiosincrásicos. Lo que contradice los aparentes intentos internacionales para coordinar las políticas de defensa. En esta línea Arteaga (2013) subraya los incumplimientos en los esfuerzos de coordinación realizados mediante los criterios de convergencia: “Como ejemplos de criterios de convergencia nunca obligatorios y poco observados se pueden mencionar el objetivo del 2% del PIB para gasto de defensa en la OTAN. En el ámbito europeo, y según datos del 2010 de la Agencia Europea de Defensa, sus miembros acordaron dedicar el 20% de su gasto total en defensa para comprar equipos (la media está en el 22,1%), asignar el 35% del gasto anterior para comprar equipos de colaboración europea (sólo se alcanza el 22%), invertir el 2% del gasto

total de defensa a investigación y desarrollo (la media están en 1,07%) y dedicar el 20% de ese gasto a programas europeos (sólo se alcanza el 11,8%)”. Lo que refuerza esta idea de descoordinación internacional en cuanto ajustes presupuestarios. El paso hacia conflictos de baja intensidad pueden estar diversificando los condicionantes para tomar decisiones en el gasto de seguridad de los diferentes países.

Los análisis de control añadidos muestran que los factores globales son más relevantes en los países más influyentes en la escena internacional. De este modo los resultados obtenidos de estos controles nos indican que los factores globales tienen mayor peso para los países pertenecientes a una alianza como la OTAN, o para aquellos países que disponen de un PIB per cápita alto. Sin embargo esta diferencia apenas aparece en el análisis del PIB.

En definitiva, hay una mayor conexión a nivel mundial en el aspecto económico que en el de seguridad, y por tanto se muestra que la inversión en defensa no está tan vinculada al efecto renta en el análisis global, siendo especialmente relevantes en la decisión de gasto factores específicos de cada país.

Apéndice I:

Región 1, África: Argelia, Marruecos, Túnez, Botswana, Burkina Faso, Camerún, Kenya, Etiopía, Ghana, Lesotho, Madagascar, Mauricio, Nigeria, Ruanda, Seychelles, Sudáfrica, Suazilandia, Tanzania y Uganda.

Región 2, América: República Dominicana, El Salvador, Guatemala, México, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay.

Región 3, Asia & Oceanía: Brunei, Camboya, China, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malaysia, Filipinas, Singapur, Taiwan, Tailandia, Bangladesh, India, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Australia, Fiji, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea.

Región 4, Europa: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido.

Región 5, Oriente Medio: Baréin, Egipto, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Omán & Arabia Saudí.

Referencias

- Alonso, M.A. y Martínez, A. (2008). “Los determinantes del gasto en defensa en la literatura académica de los últimos cincuenta años: una revisión de las principales aportaciones y modelos. Hacienda Pública Española/ Revista de Economía Pública, 187, 109-137.
- Brito, D. L. (1972), “A Dynamic Model of an Armaments Race”, *International Economic Review*, 13 (2): 359-375.
- Dunne, J. P. y Perlo-Freeman, S. (2003a), “The Demand for Military Spending in Developing Countries”, *International Review of Applied Economics*, 17 (1): 23-48.
- Dunne, J. P. y Perlo-Freeman, S. (2003b), “The Demand for Military Spending in Developing Countries: A Dynamic Panel Analysis”, *Defence and Peace Economics*, 14 (6): 461-474.
- Dunne, J. P., Nikolaidou, E., & Mylonidis, N. (2003). The demand for military spending in the peripheral economies of Europe. *Defence and Peace Economics*, 14(6), 447-460.
- Dunne, J., Perlo-Freeman, S. and Smith, R. (2008). “The demand for military expenditure in developing countries: hostility versus capability. *Defence and Peace Economics*, 19(4), 293-302.
- Looney, R. E. (1989), “Internal and External Factors in Effecting Third World Military Expenditures”, *Journal of Peace Research*, 26 (1): 33-46.
- Maizels, A. y Nissanke, M. K. (1986), “The Determinants of Military Expenditures in Developing Countries”, *World Development*, 14 (9): 1.125-1.140.
- Majeski, S. J. y Jones, D. L. (1981), “Arms Race Modeling: Causality Analysis and Model Specification”, *Journal of Conflict Resolution*, 25 (2): 259-288.
- Medrano, L. A., Muñoz, F., y Sáenz, C. (2014). Economías de escala en la provisión de la Defensa. *Revista del CLAD Reforma y Democracia*, (58), 29-60.
- Nikolaidou, E. (2008). The demand for military expenditure: evidence from the EU15 (1961–2005). *Defence and Peace Economics*, 19(4), 273-292.
- Richardson, L. F. (1960). *Arms and insecurity: A mathematical study of the causes and origins of war*. Boxwood Press.
- Rosh, R. M. (1988), “Third World Militarization Security Webs and the States they Ensnare”, *Journal of Conflict Resolution*, 32 (4): 671-698.
- Smith, R. P. (1980). The demand for military expenditure. *The Economic Journal*, 811-820.